

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИ

**НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИНИНГ ОЧИЛИШ
МАРОСИМИГА БАҒИШЛАНГАН
“ИЛМ, ФАН ВА СИФАТЛИ ТАЪЛИМ: ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАР, ЮТУҚЛАР ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
МАВЗУСИДАГИ**

Халқаро илмий-амалий анжумани

9-10 ИЮНЬ, 2023

тўплами). Тошкент, 2004.

6. Фуламов А., Нъематов. *Она тили таълим мазмуни*. Тошкент, 1995.

7. Фуламов А., Қодиров М. *Ўзбек тили ўқитиш методикаси*. Тошкент, 2001.

ARALASH TA'LIM JARAYONIDA RAG'BATLANTIRISH METODIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI(O'SMIR O'QUVCHILAR MISOLIDA)

*Jumakulova Mavludaxon Xosilovna
Andijon Davlat Universiteti Tayanch Doktoranti*

Annotatsiya. *Ushbu maqola aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodini qo'llash, aralash ta'lim tushunchasi, ta'lim jarayonida rag'batlantirishning ahamiyati, o'quv jarayonida qo'llashning afzalliklari, rag'batlantirish metodi tushunchasi xususida adabiyotlarda berilgan va bir qator xorijiy olimlarning fikr- mulohazalari, ta'riflari orqali yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *aralash ta'lim, rag'batlantirish, o'smir, ta'lim, tarbiya, motivatsiya, an'anaviy ta'lim, masofaviy ta'lim.*

Jahonda ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish hamda texnologiya sohalarida, erishilayotgan yutuqlar uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalari dars jarayonlarida innovatsion yondashuv asosida ta'lim metodlaridan samarali foydalanishni talab etadi. Jumladan, 2030-yilgacha mo'jallangan Yuneskonning Inchxon deklaratsiyasi “Ta'lim taraqqiyotining asosiy harakatlanuvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga etkazuvchi muhim faoliyat” deb e'tirof etilgan.[3] So'nggi yillarda ta'limda texnologiyadan foydalanish keskin oshdi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bizning ta'limga bo'lgan yondashuvimizni o'zgartirdi. Shu nuqtai nazardan, hozirgi vaqtda pedagoglar kasbiy faoliyatida o'quvchilarning o'quv jarayoniga yanada faol jalb etilishiga yordam beradigan, dunyoqarashi, mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini berdi.

Dunyoda o'quv jarayonini mustaqil va an'anaviy ta'lim orqali tashkil etish, yuzma-yuz (Face to Face), masofaviy ta'lim (Moodle, Ilias, Dokeos va h.k) shakllarini keng tadbiiq etish, axborot ta'lim muhiti (e-learnig) sharoitida ta'limning uzluksizligi va amaliy yo'nalganligi, ta'lim oluvchilarning kognitiv faolligini, tafakkurini, kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim vositalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda ta'limga “Aralash ta'lim” atamasi jadallik bilan kirib kelmoqda . Aralash ta'lim

an'anaviy yuzma-yuz ta'lim (Face to Face) va masofaviy ta'limni o'zida jamlashtirgan va an'anaviy darslarning ma'lum bir qismini masofaviy muhit bilan almashtirishni o'z ichiga olgan model sifatida tushuniladi. Aralash ta'lim o'quv dasturi hisoblanib, unda o'quvchilar dasturning ma'lum qismida elektron, onlayn formatda o'qitiladi va shu bilan bir qatorda o'rganish vaqti, o'quv reja va tezligini nazorat qilish o'qituvchi zimmasida bo'ladi; qisman o'qitish o'quvchining uyidan tashqarida yoki uy ichida amalga oshiriladi. Albatta, bunday o'rganish natijasida integratsiyalashgan o'rganish tajribasini ta'minlash uchun turli usullardan foydalaniladi.[6] Aralash ta'lim jarayonida keng qo'llaniladigan usullardan biri rag'batlantirish usulidir. Rag'batlantirish metodi tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'quvchilarni o'z bilimlarini faol qo'llashga undaydigan o'quv muhitini yaratishni o'z ichiga oladi.

Rag'batlantirish (stimullash) deganda, fikrlashga, his etishga va faoliyatga jalb etish, turtki berish tushiniladi. U yoki bu omilning o'quvchi shaxsiga ta'sirini mustahkamlash va kuchaytirish maqsadida stimullovchi metodlar qo'llaniladi [10] va bularning ichida eng ko'p qo'llaniladigani rag'batlantirish metodidir. Rag'batlantirish – bolalar, o'smirlarning xatti-harakatlari, faoliyatlariga ijobiy baho berish asosida ularga ishonch bildirish, ko'ngillarini ko'tarish, ularni qo'llab quvvatlash usuli.[4] Rag'batlantirish metodi o'quvchilarni o'z bilimlari bilan faol ishtirok etishga va jarayonga egalik qilishga undaydigan muhitni yaratishni o'z ichiga oladi. Albatta, o'quvchilarning bilimi va faoliyatini rag'batlantirishda me'yor bo'lishi. Ushbu me'yor o'quvchilarning qiziqishi, kognitiv faolligini uzluksiz oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Insonlarni muayyan faoliyatga chorlashning eng ishonchli yo'li bu ularni shu faoliyat uchun taqdirlash, ya'ni rag'batlantirishdan iborat.

Ta'limda rag'batlantirish metodidan foydalanishning pedagogik tamoyillarini o'rgangan va yozgan bir qancha tadqiqotchilar va mualliflar mavjud.

Duayt Li o'zing “Rag'batning kuchi” nomli kitobida rag'batning ikkita muhim vazifasi bor:

- 1) eng maqbul harakatlar to'g'risida ma'lumot yetkazib berish va
- 2) ularning ijrosini ta'minlash uchun odamlarni undash.[1]

2019-yilda B.B.Raimayev va Yu.G. Makovestkaya tomonidan o'tkazilgan bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, rag'batlantirish metodi o'quvchilarning motivatsiyasi, hissiy va intellektual etukligiga va o'quv jarayonidagi faolligini oshirishi mumkin. Tadqiqotchilar texnologiya va interfaol ta'lim tajribasidan foydalanish sinfda rag'batlantirish usulini qo'llashni osonlashtirishi mumkinligini taklif qilishdi.[8]

Paul Green tomonidan o'tkazilgan yana bir tadqiqotda pedagogikada talabalarni samarali rag'batlantirish o'quvchilarga yo'naltirilgan muvaffaqiyatning zaruriy komponenti deb hisoblaydi. Tadqiqotchi o'quvchilar uchun qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini ta'minlash, ijobiylikni rivojlantirish, o'quv dasturida o'quvchilarni muvaffaqiyatga erishish uchun umid uyg'otish, muammoni yechish,

bahs-munozara va mulohaza mashqlarini qo'llash o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishini taklif qilishdi.[7]

Ushbu yondashuvni muhokama qilgan taniqli mualliflardan biri John Hattie, ta'lim professori va Melburn universitetining Melburn ta'lim tadqiqot instituti direktori. John Hattie o'zining "Ko'rinadigan o'rganish" kitobida talabalarga qiyin, rag'batlantiruvchi va qiziqarli o'rganish tajribasini taqdim etish muhim ta'lim yutuqlariga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, rag'batlantirish metodi o'quvchilarning motivatsiyasini va o'quv natijalarini oshirishning samarali pedagogik strategiyasi bo'lishi mumkin.[2]

Nihoyat, Maykl Sutton va Helen M. Farlining "O'quv o'yinlari va simulyatsiyalar orqali o'rganishni rag'batlantirish" nomli kitobida o'rganishni rag'batlantirish shakli sifatida o'yinlar va simulyatsiyalardan foydalanish muhokama qilinadi. Mualliflar motivatsiya va chuqurroq o'rganishni rag'batlantirish uchun talabalarga qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etish muhimligini ta'kidlaydilar. Ularning ta'kidlashicha, bu tajribalar muammoni hal qilish, hamkorlik va tanqidiy fikrlash kabi pedagogik tamoyillarga mos kelishi uchun ishlab chiqilishi mumkin.[9]

Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rag'batlantirish metodi faol o'rganish, tanqidiy fikrlash va o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish uchun samarali pedagogik yondashuv bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida pedagoglar duch kelayotgan dolzarb muammolardan biri, o'smir o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan intilish darajasini pasayishidir. Insonning hayotida ma'lum muddat o'rin olgan davr borki, u boshqa yosh davrlaridan o'zining murakkab xususiyatlar, sifatlari bilan ajralib turadi. Bu - o'smirlik davri. O'smirlik - bolalik davridan keyingi 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Bu davr ham o'sayotgan bola uchun, uning oilasi va kichik jamiyati- sinfdoshlari, tengdoshlari uchun ham qiyin kechadi. Hozirgi o'smir yoshlarda bu davr ayniqsa murakkab va jadal kechmoqda, desak adashmagan bo'lamiz.. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. «Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas» — ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. [5] O'smirlik davri bola shaxsini shakllanishida asosiy bosqichlardan biri bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan ota-onalardan, pedagoglardan, atrofdagilardan o'smirlarga e'tiborli bo'lish talab etiladi. O'smirlik davridagi qiyinchiliklarning oldini olishning eng ishonchli va foydali yo'li – bu uning biror narsaga turg'un qiziqishiga erishish, faoliyat motivlarini mazmunliroq qilishdir [11]. Ushbu davrda o'smir o'quvchining qiziqishini qondirish shart-sharoitining yaratilishi, har bir harakatni rag'batlantirish, katta pedagogik ahamiyatga ega. Bu davrda ta'lim-tarbiya jarayonida rag'batlantirish metodini qo'llash, albatta, samaralidir.

Pedagoglar tajribasida rag'batlantirish metodining bir necha turlari bo'lib, taqdirlash, maqtov, ishonch bildirish, moddiy rag'batlantirish (sovg'a), dalda berish, minnatdorchilik bildirish kabilardan tarkib topgan. Ta'lim-tarbiya jarayonida rag'batlantirish pedagogik talablarni hisobga olgan holda qo'llanilishi lozim. Har bir rag'batlantirish o'quvchining chinakam xizmat va bilimiga munosib bo'lishi darkor. Pedagoglar rag'batlantirish metodini qo'llash jarayonida o'quvchining alohida xususiyatlarini, xizmatlarini, sinf jamoasidagi o'rnini hisobga olishi va ma'lum bir o'quvchi uchun ketma-ket bo'lmasligi, me'yordan oshirib maqtash, boshqa o'quvchilarga taqqoslashga yo'l qo'ymaslik zarur. Bunday vaziyat, ayniqsa, o'smir o'quvchining psixologiyasiga salbiy ta'sir o'tkazishi, ularning ruhiyatida kamsitilish, o'ksinish, nafrat kabi kechinmalarni vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Rag'batlantirish metodi o'quvchilarni o'quv jarayonining markaziga qo'yib, ularga o'z bilim va tushunchalarini faol ravishda qurish imkonini berish orqali o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va o'quv natijalarini oshirishga qaratilgan. O'smir o'quvchilar uchun rag'batlantirish metodi ularning o'rganishi va rivojlanishiga bir qator ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'smirlar rivojlanish bosqichida bo'lib, ular ko'proq avtonomiya va mustaqillikka intiladilar va ular ko'pincha amaliy, interaktiv va hayotlari uchun mazmunli bo'lgan o'rganish tajribasini afzal ko'radilar. Rag'batlantirish usulidan foydalangan holda, o'qituvchilar ushbu rivojlanish ehtiyojlari va afzalliklariga mos keladigan va o'smirlarni o'z ta'limini egallashga undaydigan o'quv muhitini yaratishi mumkin.

O'smirlik davrida, ayniqsa uning o'rta bosqichida, shaxsni shakllantirish uchun asos bo'lgan intellektual jarayonlar va fikrlash yaxshilanadi. Faoliyat asosidagi yondoshuv yosh shaxsning ulg'ayishida, umumiy maktab ta'limi ta'siri ostida amalga oshiriladi, uning bir qismi shaxsiyatning kognitiv sohasi, ya'ni o'spirin ruhiyatining funktsiyalari rivojlanishi hisoblanadi. Idrok kabi jarayon, bu yoshda, tahliliy va tanqidiy xulosalar qilish imkoniyati bilan tanlanadi[11].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, rag'batlantirish metodi motivatsiya va faollikni oshirishdan tashqari, o'smir o'quvchilarga muhim ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, muammoni yechish, hamkorlikda o'quv faoliyati va tanqidiy fikrlash mashqlarini bajarish orqali o'quvchilar yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar va o'z bilimlarini real vaziyatlarda qo'llay oladilar. Xuddi shunday, ijodiy va izlanish faoliyati bilan shug'ullanib, o'quvchilarda qiziqish tuyg'usi shakllanishiga asos bo'ladi. Ayniqsa, o'smir o'quvchilar 14 yoshida, o'zi uchun muhim joyni- ideal hayot uchun namuna tanlaydi va ular uchun ishonchli narsaga aylanadi. Bunday aloqa bu yoshda asosiy axborot kanali hisoblanadi.

Umuman olganda, rag'batlantirish usuli o'smir o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Murakkab, mazmunli va rag'batlantiruvchi o'rganish tajribasini taqdim etish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni o'rganishga ko'proq sarmoya kiritishga va maktabda va undan

tashqarida muvaffaqiyatga yaxshiroq tayyorlanishlariga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Duayt Li. “Rag'batning kuchi” , available at: econfun.s3.eu-central-1.amazonaws.com
2. Hattie J. *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge, 2009.
3. *Innchenon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all* (World Education Forum, 19-22 may 2015).
4. Inayatov U.I., Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Inog'omova D. *Pedagogika:1000 ta savolga 1000 ta javob: metodik qo'llanma*. -Toshkent: 2012.-54 b.
5. Yoqutxon Urinbaevna Karimjanova Y.U. *O'smir bolalarning kognitiv jarayonlarini* /Education and Sciences January 10th 2022.
6. Mingbaeva B.U. “Aktualniye problemy doshkolnogo i nachalnogo obrazovaniya” (Actual problems of preschool and primary education), *interuniversity scientific and practical conference, Bukhoro, 2019, pp. 305*.
7. Paul Green . *How to Motivate Students: A Primer for Learner-Centered Teachers*, American Association of Philosophy Teachers pp. 47–6.
8. Раумбаев Б. Б., Маковецкая Ю. Г. *Мотивация учения: основы организации образовательной организацией психолого-педагогического просвещения родителей*. - Челябинск,: ЧИППКРО, 2019.
9. Sutton, M., Farley H. M. *Stimulating Learning through Educational Games and Simulations/ Information Science Reference, 2010*.
10. Xo'jamberdiev.M. *Umumiy pedagogika*. –Andijon, 2019.
11. Zokirjonova Sh. *O'smirlik davrida xulq-atvor motinatsiyasining o'ziga xosligi va motivatsiya/ Interpretation and researches*. January 30, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586221>

MASOFAVIY O'QITISH TIZIMINING QULAYLIKLARI VA UNING TA'LIM OLISHDAGI SAMARASI

Majidova Muhayyo Sirojiddinovna
O'zDJTU, Nemis tili amaliy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi
mukhayyo.84@mail.ru

Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va juda tez o'zgarimoqda. Deyarli har daqiqada sayyoramizning turli burchaklarida o'zgarishlar,

“Илм, фан ва сифатли таълим: долзарб муаммолар, ютуқлар ва
инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция, 2023 йил 9-10 июнь

I.I.Raximov., M.A.Karimova. Axborotlashgan jamiyat kontsepsiyasi	391
F.Alimov. Teaching a foreign language in the conditions of digitalization	394
D.Bobojonov., M.Karimova. Dunyoning eng mashhur kashfiyoti	397
M.A. Karimova., G.A. Khodjaeva. Fan etikasi: olimning axloqi va mas’uliyati	400
M.S.Zakirova. SHaxsga yo’naltirilgan ta’lim o’qitishning zamonaviy shakli sifatida	404
F.Soliyev.J.Musayev. Ta’lim muhitida o’quvchi shaxsi xavfsizligiga tahdidlar	407
D.Axatova., X.Axatova. Pedagogika fanlarini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish	409
J.Ta’irbergenov, A.O’tepbergenova. Qaraqalpaq tili sabaqlarında interaktiv metodlardan paydalanish	413
M.Jumakulova. Aralash ta’lim jarayonida rag’batlantirish metodidan foydalanishning pedagogik asoslari(o’smir o’quvchilar misolida)	418
M.Majidova. Masofaviy o’qitish tizimining qulayliklari va uning ta’lim olishdagi samarasi	422
M.T.Isakova. Psixologiyani o’qitishga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish	426
M.Ziyoyeva.Sharq mutafakkirlarining ta’lim-tarbiyaga doir qarashlarini pedagogik dasturiy vositalar asosida o’qitish imkoniyatlari	428
G.Toremuratova. G’arezsizlik jillarında o’zbekstan tariyxini g’arezsizlik davirini oqitishda zamonaviy innovatsion usullardan foydalanish mazmuni	435
N.Yusupova., O.G’aniyev. A.Sirochov. Talabalarni bilim faolligini oshirish va ta’lim texnologiyasi	438
A.Boymirzayev., B.Igamberdiyev. Actual problems of human value, quality education and digital economy during the third renaissance of uzbekistan	440
D.Sh.Muhiddinova. Maktabgacha ta’lim tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalar	444
A.Ro’ziyev., I.Hamraboyev. Chuqurlashtirilgan umumta’lim muassasalarida hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini tashkil etish uslublari	447
M.O’smonova. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FANLARNI O’QITISH SHART-SHAROITLARI	452
A.M.Boqiyev. Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida o’quvcilarning kompetentsiyalarini shakllantirish	455
N.Naimova. Methodology of teaching english as a second language	461
Yu.Odamboyeva., R.Kamilova. The role of movies in learning english	465